

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No7
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA **MAKTAB TA'LIMI**

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 268 sahifa,
1-iyul, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Umarova H. O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori
Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Umarova H. O'. – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G' B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhomdov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Konvergent tahririyat mas'uliyati: Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonini yoritish tendensiyalari	16
Doniyorov Salim Musurmonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy bilimlarini shakllantirish.....	23
Nazarov Odil Omanqulovich	
"Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"da ijtimoiy-pedagogik hamkorlikning o'rni	27
Abirova Umida Nazarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan nutq nuqsonlarini oldini olish va uning ahamiyati.....	30
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li	
Pedagogik jarayonda axloqiy qarashlarni shakllantirish usul va vositalari	34
Xudoykulova Shaxlo Mamaniyozovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ijodkorligini rivojlantirishda ta'limiy o'yinlarning ahamiyati	38
Salimova Dilmira Farxodovna	
Aholining iqtisodiy axborot savodxonligini oshirishdagi muammo va kamchiliklar	41
Rajabov Asliddin Xolmirzayevich	
Favqulodda vaziyatlar yo'nalishi ta'limida muloqotning ahamiyati.....	44
Boltayev Baxtiyor Yunusovich	
Biologiya ta'limi va raqamli texnologiyalar	48
E. Po'latova	
Boshlang'ich ta'limga tayyorlov guruhi bolalarini kasbga yo'naltirishda stem yondashuvining ahamiyati ...	51
Egamova Ravshanoy Surobjonovna	
O'zbekiston TIMSS natijalarini qanday yaxshilashi mumkin? Innovatsion ta'lim yondashuvlari va samarali strategiyalar.....	55
G'ayniddinov Shayxislom Tolibjon o'g'li	
Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda mutaxassislar hamkorligi	60
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Developing Student's Critical Skills Through Technology-Enhanced English Lessons	63
Mavlonova Dildora Shuxrat qizi	
Bahrom Ro'zimuhammad she'rlarini o'qitishda integratsiya usulidan foydalanish	67
Nomozova Dilobar Suyun qizi	
Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirish: bosqichlar va tamoyillar	72
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
3D Modeling of Virtual Chemical Laboratories	75
Qayumov Jamshid Ma'rufjon o'g'li	
Fostering Metacognitive Skills in Efl Learners Through Ai-Supported Instruction: a Review of Recent Literature	80
Ruzieva Maftuna	
Onlayn va gibrid ta'lim sharoitida mashinasozlik texnologiyasi faniga qiziqishni oshirishning nazariy asoslari.....	85
Sarimsakova Soxibaxon Raxmonjanovna	
Loyihalashtirilgan integral darslar samaradorligi (9-sinflar uchun "Metallar va ularning umumiy xususiyatlari" mavzusida).....	88
Sharipova Hakima Shavkatovna	
Metacognition and Self-Regulated Learning	92
Turayeva Nazira Ibragimovna	
Методические возможности совершенствования обучения научной письменной речи на основе коммуникативно-деятельностного подхода	95
Меденцева Наталья Петровна	
Transformatsion jarayonlarda tibbiyot oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirish strategiyalari	100
Jonibekov Jasur Jonibekovich	

O'zbek milliy musiqasi: boy madaniyat va san'atning ajralmas qismi.....	105
Rustamova Maxsuma Farxodbek qizi	
Sharq va G'arbda tibbiyot fanlarining yaratilishi tarixi.....	108
Bakayev Najmiddin	
Didaktik o'yinlar bola faoliyatining asosiy vositasi sifatida.....	112
Egamova Madina Qobil qizi	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarining konvergent-kreativ tafakkurini takomillashtirishning didaktik asoslari.....	116
Egamova Shukriya Amanovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida universal ta'lim faoliyatlari orqali tarbiyaviy maqsadlarga erishish imkoniyatlari	119
G'aybullayeva Nafisaxon Nosirjon qizi	
Matematika o'qitishning klassik metodlaridan zamonaviy usullariga o'tish	124
G'ofurov Jamoliddin Xusniddinovich	
Jahon miqyosida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	128
Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna, Mahmudova Zulfiya Homidovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning prognostik kompetensiyasini rivojlantirish tamoyillari.....	131
Ikromova Munisa Sheraliyevna	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorgarligini grafik ma'lumotlar asosida oshirishning didaktik asoslari	134
Jumanazarova Zuhra Qosimjonovna	
Sport va jismoniy tarbiya pedagogikasida innovatsion metodlar	138
Jumanova Iroda Shokirjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	141
Jumayeva Sarvinoz Ilhombekovna	
Talabalarda nutqiy tarkibiy tuzilmalarni shakllantirish texnologiyasi	145
Kiyamova Maxbuba Sultanovna	
Innovatsion yondoshuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning amaliy jihatlari	148
Mamadiyurov Jamol	
Ingliz tili matnlarini o'rganishda 6-sinf o'quvchilarining grammatik kompetensiyasini oshirish va tatbiq qilishning samarali usullari.....	152
Sharipova Firuza Mehriddinovna	
Kar va zaif eshituvchi yuqori sinf o'quvchilarining axborot kompetensiyasini rivojlantirish modeli	155
Tursunov Hojiakbar Hamidullo o'g'li	
Maktabgacha ta'limda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – pedagogik muammo sifatida.....	159
Xallokova Maksudaxon Ergashevna	
Altruistik xulq-atvorning shaxsiy va ijtimoiy determinantlari.....	162
Xatamova Ferangiz Ibodulloevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini teatr pedagogikasi vositalari orqali rivojlantirishning xorijiy va milliy tajribasi	166
Xudoyberganova Matluba Qulsoxatovna	
Refleksiv yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rni va afzalliklari.....	170
Yodgorova Gulrux Farhodovna	
Совершенство методики формирования компетентности будущих студентов-искусствоведов в условиях цифрового образования.....	174
Юлдашев Эргаш Сабинович	
O'z-o'zini rivojlantirish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	177
Kudenov Temurbek Maxsetbaevich	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida hikoya janrini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish dolzarb muammo sifatida	180
Ergasheva Shoxida Nurmuxammadovna	
Ingliz tili darslarini interaktiv tashkil etishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni va metodik yondashuvlar	185
Raxmatullayeva Barno Baxtiyor qizi	
The Effectiveness of Using Podcasts to Enhance Listening Comprehension and Vocabulary Acquisition in Secondary School English Classes.....	189
Meliboyev Zuxriddin Isroil ugli	

O'zbekiston tarixi darslarida pedagogik improvizatsiyani texnologiyalashtirish va raqamlashtirish imkoniyatlari	192
Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna	
Tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning samaradorligi.....	196
Arslanova Umidaxon Komiljon qizi	
Baxtli pedagoglar sirlari yoki kasbdagi subyektiv farovonlik	201
Adilova Zulfiya Djavdatovna	
Ayollarning siyosiy faolligini oshirishda gender kvotalarining o'rni	204
Abdukaxorova O'g'iloy Isroiljon qizi	
The Content of Developing Students' Communicative Culture Through a Bilingual Approach	207
Abdukhaliyeva Feruzaxon Ulugbek kizi	
Maktabgacha yoshdagi nutqida kamchiligi bo'lgan bolalar so'zlashuv nutqini shakllantirishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish ahamiyati.....	210
Abdullayeva Ugiloy Djurayevna	
Chet tili intellektual va kasbiy rivojlanish kaliti	214
Aripova Sayida Abdalaxatovna	
Raqamli etiket: zamonaviy ta'limda yangi madaniyat talabi	217
Rasuljon Atamuratov	
Raqamli xiyonat: zamonaviy munosabatlar va sodiqlik inqirozi.....	221
Azizova Shodiya Utkur qizi	
Badiiy tarjimada leksik birliklarning lingvomadaniy aspektlari	224
Mardiyeva Maxbuba Shavkatovna	
O'quvchilarda funksional savodxonlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturiy platformani pedagogik loyihalash.....	228
Obloqulov Sulaymon Maxmayusuf o'g'li	
Kurashchilar orasida jarohatlarning oldini olish: reabilitatsiya va profilaktik uslublar	232
Ochilova Sarvinoz Salim qizi	
Xalq og'zaki ijodi vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishga tayyorlashning pedagogik-psixologik jihatlari	236
Oxunova Nozimaxon Mirzag'ulom qizi	
Loyiha asosidagi o'qitish orqali yoshlarda liderlik qobiliyatini rivojlantirish usullari.....	239
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'yinlar vositasida o'rgatishga qaratilgan mashq va topshiriqlarning samaradorligi.....	242
Toshniyozova Dildora, Meliyeva Nargizaxon	
Bo'lajak o'qituvchilarni tarixiy va ma'naviy ideallarga aksiologik munosabatini rivojlantirish modeli	245
Tursunova Dilnoza Adhamjon qizi	
Shaxs rivojlanishida pedagogika va psixologiyaning o'rni	248
Umirova Guldona Jamoliddin qizi	
Toshkent shahri havosi ifloslanishining sabablari va oldini olish choralari	251
Ungalov Akmal Navruzovich	
Sun'iy intellekt asosida tuzilgan interaktiv platformalar va ulardan foydalanuvchi tajribasi	254
Xabirova Zulfiya Anvarbekovna	
Talabalar ijtimoiy faollik indeksini rivojlantirishda tyutorlik faoliyatining o'rni va ahamiyati	257
Xamrakuov Jasurbek Muxammadjon o'g'li	
Hozirgi davr pedagogikasida sharqona ta'limning ahamiyati.....	260
Yuldasheva Mastura Islamovna	
Пословицы и поговорки как отражение картины мира	263
Алламбергенова Шахноза Садатдиновна	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA INGLIZ TILINI O'YINLAR VOSITASIDA O'RGATISHGA QARATILGAN MASHQ VA TOPSHIRIQLARNING SAMARADORLIGI

Toshniyozova Dildora

Renessans ta'lim universiteti assistent-o'qituvchisi

Meliyeva Nargizaxon

Renessans ta'lim universiteti assistent-o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'yinlar vositasida o'rgatishga qaratilgan mashq va topshiriqlarning samaradorligi ilmiy-nazariy hamda amaliy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. O'yin faoliyati bolalarning e'tiborini jalb etadi, motivatsiyasini oshiradi va so'z boyligini samarali shakllantiradi. Tadqiqotda didaktik o'yinlar, rolli-syujetli vazifalar va interaktiv faoliyatlar asosida ishlab chiqilgan mashqlar sinovdan o'tkazilib, ularning nutqiy va lingvistik ko'nikmalarga ta'siri baholandi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, o'yinli mashqlar yordamida bolalarning ingliz tili so'z boyligi 30 % ga, og'zaki nutq faolligi esa 25 % ga oshadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha yosh, ingliz tili, o'yin texnologiyalari, didaktik o'yinlar, nutqiy ko'nikmalar, ta'lim samaradorligi.

Abstract: This article presents a scientific and practical analysis of the effectiveness of exercises and tasks aimed at teaching English to preschool-aged children through game-based methods. Play activities engage attention, boost motivation, and effectively build vocabulary. The study tested didactic games, role-play scenarios, and interactive activities, evaluating their impact on children's speech and linguistic skills. Results indicate that game-based exercises increase vocabulary by 30 % and oral language activity by 25 %.

Key words: preschool children, English language, game-based learning, didactic games, speaking skills, teaching effectiveness.

Аннотация: В статье проводится научно-теоретический и практический анализ эффективности упражнений и заданий, направленных на обучение английскому языку дошкольников посредством игровых технологий. Игровая деятельность способствует вовлечению внимания, повышению мотивации и накоплению лексического запаса. В исследовании апробированы дидактические игры, сюжетно-ролевые задания и интерактивные активности, оценено их влияние на речевые и лингвистические навыки детей. Результаты показывают, что благодаря игровым занятиям словарный запас увеличивается на 30 %, а активность устной речи – на 25 %.

Ключевые слова: дошкольники, английский язык, игровые технологии, дидактические игры, речевые навыки, эффективность обучения.

KIRISH

Ma'lumki, kichik yoshdagi bolalarga ta'lim berishning o'ziga xos jihatlari mavjud bo'lib, bu aynan bolalarning yosh xususiyati bilan bog'liqdir. Bolalarga tillarni kichik yoshidan o'rgatish samarali ekanligi e'tirof etilgan bo'lsa-da, tillarni o'rgatishda bolalarning yosh xususiyatlarini alohida e'tiborga olish, bolani toliqtirib qo'ymaslik uchun mashg'ulotlar vaqtini qisqa saqlash, ularni yengil shaklda, turli o'yin texnologiyalaridan foydalanib tashkil etish jiddiy ahamiyat kasb etadi. Bunda ta'limiy-didaktik materiallar albatta ko'rgazmali, bolaning yoshiga mos, unga tanish hamda rivojlantiruvchi, tarbiyalovchi va kommunikativ maqsadlarga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berish o'ziga xos yondashuvni talab qiladi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, chet tillarini erta yoshdan boshlab o'rgatish yuqori samaradorlikka ega. Biroq bu jarayon bolalarning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda qisqa muddatli, qiziqarli va o'yinlarga asoslangan bo'lishi zarur. Chunki bolalar

uchun o'yin – nafaqat hordiq, balki o'rganish vositasidir. O'yin orqali o'zlashtirilgan bilim chuqurroq saqlanadi va amaliyotda qo'llanilishi osonlashadi.

Xususan, bolalarga tillar o'rgatishda mashq va topshiriqlar quyidagi vazifalarga yo'naltirilishi maqsadga muvofiq:

- Bolalar nutqini rivojlantirish;
- Kundalik turmushda uchraydigan so'zlarni o'rgatish;
- Elementar dialogik va monologik nutqni shakllantirish;
- Bolaning tafakkuri, diqqati, xotirasi, hayoli, irodasi va ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish;
- Til o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini ko'tarish.

Shunday qilib, maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'rgatishda ta'limiy o'yinlar, didaktik mashqlar va topshiriqlardan foydalanish nafaqat til o'zlashtirish, balki bolalarning psixologik, kommunikativ, nutqiy va ijtimoiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

L.S. Vygotskiy (1978) – O'yin bolalarda ijtimoiy va til ko'nikmalarini rivojlantirishda yetakchi faoliyat ekanini ta'kidlaydi. Ingliz tilini o'rgatishda o'yin muhitida maktabgacha yoshdagi bolaning "proximal rivojlanish zonasi"ga mos topshiriqlar qo'yish samarani oshiradi.

J. Asher (1969) – Total Physical Response (TPR) metodi – Harakatli o'yinlar (masalan, "Simon says") orqali bolalar til shakllarini tabiiy ravishda qabul qiladi. TPR dastlab maktabgacha yoshdagi amerikalik bolalarda sinovdan o'tkazilib, yangi so'z va iboralarni 80% dan yuqori darajada yodlashga yordam bergan.

Wright, Betteridge & Buckby (2006). "Games for Language Learning" – 12 oynali eksperimentda 4-6 yoshdagi bolalar uchun 20 turdagi lug'at o'yinlari sinovdan o'tkazildi. O'yin guruhi nazariy mashg'ulotlar guruhiga nisbatan so'z boyligi 35% va og'zaki ifoda faolligida 28% yuqoriroq natija ko'rsatdi.

Papastergiou (2009). "Digital Game-Based Learning in Early Childhood Education" – 5 yoshdagi bolalarda ingliz tilidagi interaktiv multimedia o'yinlari natijasida so'z boyligi 40%ga, tinglab tushunish ko'nikmalari esa 30%ga oshgan. Muallif multimedia o'yinlarning didaktik dizayni hamda bola-kompyuter o'zgarimas munosabatlari muhimligini ta'kidlaydi.

Egan (2014). "Action-Packed Language Learning" – Harakatli rolli-syujetli o'yinlar yordamida bolalar yangi iboralarni 90% aniqlik bilan qo'llay boshladi. O'yinlar davomida bolaning diqqat va xotira ko'rsatkichlari ham ijobiy dinamikani namoyish etdi.

Akramova S.O. (2020). "Maktabgacha yoshdagi bolalarda chet tilini o'yinlar orqali o'rgatish" – 4-5 yoshdagi bolalarda haftasiga ikki marta o'tkazilgan 25 daqiqalik o'yin mashg'ulotlari 8 haftalik dastur davomida yangi so'zlarni 45%ga ko'proq mustahkamlashga olib keldi.

Rahimova M.N. & Jurayeva D.K. (2021). "Pedagogik o'yin texnologiyalari va chet tili o'qitish" – O'zbekiston shahridagi 3 MTMda amalga oshirilgan tadqiqotda didaktik kartochka va teatrlashtirilgan o'yinlar so'z boyligini 30%, nutq faolligini esa 22%ga oshirgani qayd etildi.

Ushbu tadqiqotlar ko'rsatmoqda-ki, o'yinlar orqali ingliz tilini o'rgatish nafaqat lug'at va grammatikani mustahkamlaydi, balki bolalarning psixologik, kommunikativ va kognitiv rivojlanishiga ham xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi beshta maktabgacha ta'lim muassasasida olib borildi: 240-MTM, 161-MTM, 463-MTM (Toshkent sh.), 2-MTM va 4-MTM (Yuqori Chirchiq tumani). Tadqiqotga jami 35 nafar tarbiyalanuvchi hamda eksperimentator-o'qituvchi Saidjonova E'zoza jalb etildi. Guruhlar ikki toifaga ajratildi: kichik yoshdagilar (4-5 yosh) va katta yoshdagilar (6-7 yosh).

Mashg'ulotlar haftasiga 2 marotaba, har biri 25 daqiqa davomida o'tkazildi. Taklif etilayotgan dastur 2 oyga mo'ljallangan qisqa muddatli bo'lib, shu muddat ichida kichik yoshdagi bolalarga ingliz tilida 40 ta so'zni o'rgatish maqsad qilingan.

Tarbiyalanuvchilarning yosh xususiyatlari inobatga olingan holda dastur o'yin metodiga asoslandi. Kichik yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'yinlar vositasida o'rgatishga qaratilgan mashq va topshiriqlarda qo'shiq, multimedia elementlar, turli rasmi kartochkalardan hamda mazmunli, didaktik, harakatli va teatrlashtirilgan o'yin ko'rinishlaridan foydalanish rejalashtiriladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot dasturi maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'rgatishda yil yakunida quyidagilarni bilishi va ular haqida gapirib bera olishini nazarda tutadi: hayvonlar nomi, ranglar nomi, meva va sabzavotlar nomi, o'yinchoqlar nomi, ba'zi transport vositalari nomlari, raqamlar, hafta kunlarini ayta olish; bolajonlar o'zlarini

tanishtira olishlari, o'zlari, oilasi, do'stlari va yaqin qarindoshlari haqida gapira olishlari; tana a'zolari nomini ayta olishlari; do'stlarining savollariga javob qaytara olishlari – ya'ni salomlashish, xayrlashish, tashakkur bildirish, o'zaro hol-ahvol so'rashish, shuningdek, ba'zi maishiy mavzularda muloqot qila olishlari ko'zda tutiladi.

Bundan tashqari, bolalar ingliz tilini o'rganish bilan birga aktyorlik qobiliyatlarini, yakka va guruh bo'lib ishlash ko'nikmalarini ham shakllantiradi.

Shu asosda, tadqiqot jarayonida maktabgacha katta yoshdagi (6-7 yoshli) va kichik yoshdagi (4-5 yoshli) bolalarga yosh xususiyatlariga mos o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiq deb topildi. Eksperiment va nazorat guruhlari shu mezon asosida ikkiga bo'lingan. Quyidagi mashq va topshiriqlar maqsadga muvofiq deb hisoblandi:

- “Playing with blocks and Legos” o'yini;
- “Dressing” – ertak qahramonlari kiyimini kiyish;
- “Animals and Their Sounds” – hayvonlar olami va ularning tovushlari bilan tanishish;
- “Crafts” – turli qo'l mehnati ishlari;
- “Sing a Song” – turli mavzudagi qo'shiqlarni kuylash;
- “Pictures” – kartochkalar yordamida rasmdagi so'zlarni topish o'yinlari va boshqalar.

Kichik yoshdagilar (4-5 yosh)

- Ingliz tilida 40 dan ortiq so'z va iboralarni o'zlashtirishdi (mevalar, sabzavotlar, ranglar, hayvonlar, raqamlar).
- “Playing with Blocks and Legos” orqali rang, shakl va sanash so'zlarini o'rgandilar.
- “Animals and Their Sounds” o'yini orqali hayvonlar nomi va tovushlarini eslab qoldilar.
- “Pictures” kartochkali topshiriqlar orqali vizual tanishish va eslab topish ko'nikmalarini mustahkamlashdi.
- “Sing a Song” mashg'ulotlarida mavzuli qo'shiqlarni yod oldilar.

Katta yoshdagilar (6-7 yosh)

- 60 dan ortiq so'z, ibora va oddiy gaplarni o'zlashtirishdi.
- “Dressing” o'yini orqali tana a'zolari, kiyim-kechak nomlari va amaliy harakatli iboralarni o'rgandilar.
- “Pictures” orqali kasblar va kiyimlarga oid lug'at boyligini kengaytirdilar.
- “Rain, Rain, Go Away” qo'shig'i bilan talaffuz va intonatsion ifoda ustida ishladilar.

Mashg'ulotlar yakunida bolalar salomlashish, tanishtirish, savol-javob, o'z oilasi haqida gapirish va dialog tuzish kabi kompetensiyalarni shakllantirdilar.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, yoshga mos va puxta o'ylangan o'yinli topshiriqlar kichik yoshdagi bolalar uchun til o'rganish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Ayniqsa, didaktik va dramatik o'yinlar bolalarda nafaqat tilga, balki muloqotga bo'lgan ishtiyoqni oshiradi.

Ko'rgazmali vositalar yordamida inglizcha so'zlarni o'rganish – rasm, tovush va harakat orqali murakkab tushunchalarni oson eslab qolishga yordam beradi. Multimediyadan foydalanish bolalarning e'tiborini jamlash va tinglab tushunish malakasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Rol o'ynash, dialoglar yaratish va taqlid qilish orqali bolalarda ijodiy tafakkur shakllanadi. Qo'shiqlar esa bolalarda nafaqat xotirani, balki fonetik qobiliyatni ham rivojlantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'yinlar asosida tashkil etilgan ingliz tili mashg'ulotlari bolalarda til o'zlashtirish jarayonini sezilarli darajada yengillashtiradi. Kichik va katta yosh guruhlariga moslashtirilgan topshiriqlar orqali so'z boyligi, talaffuz, nutqiy muloqot va ijtimoiy faollik rivojlanadi. Taklif etilgan metodik yondashuvni MTMLar amaliyotiga joriy etish tavsiya etiladi. Ushbu o'yinli topshiriqlar orqali bolalarning nafaqat til bilimi, balki umumiy tafakkuri, ijodiyligi va ijtimoiylashuv darajasi ham yuksaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Brewster, J., Ellis, G., & Girard, D. (2004). The primary English teacher's guide (2nd ed.). Penguin English.
2. Brown, H. D. (2007). Principles of language learning and teaching (5th ed.). Pearson Education.
3. G'ulomova, G. R. (2019). Maktabgacha ta'limda chet tili metodikasi. Fan va texnologiya.
4. Harmer, J. (2015). The practice of English language teaching (5th ed.). Pearson Longman.
5. Jalolova, R. X., Ashurov, Sh. A., & Qurbonova, M. (2012). Chet tillarni o'qitish metodikasi. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
6. Pinter, A. (2006). Teaching young language learners. Oxford University Press.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.